

ТАНОСИЛ КАСАЛЛИГИНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОН БЕЛГИЛАРИ

Рўзиев Иззатулло Неъматуллоевич
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Олий таълимдан кейинги таълим факультети
таянч докторантура докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579257>

Таносил касаллигини тарқатиш жиноятининг объектив томони алоҳида муҳим аҳамият касб этади. Зеро, жиноят таркибининг айнан ушбу томонига қараб касалликни юктириш жиноятлари ўзаро фарқланади. Объектив томон жиноятнинг бир элементи ҳисобланиб, у жиноят қонунида кўзда тутилган ижтимоий хавфли жиноятларнинг ташқи томонини таърифлайдиган хусусиятлардан ташкил топган бўлиб, у муайян тарзда, маълум бўлган шароитларда, жойда ва вақтда амалга оширилади. Бунда жиноят қонуни томонидан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказилиши учун реал хавф туғдирилади. Жиноий ва жазоланадиган этиб шундай ҳаракат тан олинадики, агарда у иродали характерга эга бўлса. Б.С. Волковнинг фикрича, ирода ҳар доим ўз объектив ифодасини мақсадга йўналтирилган ҳаракатларда топа олиши керак, аксинча у на ҳуқуқий на ахлоқий баҳоланишнинг предмети бўла олмайди¹.

Таносил касаллигини юктириш хавфи остида қолдириш маълум оқибатларни келтириб чиқаргани учун эмас, балки вирус ташувчи (айбдор) маълум алоқалар орқали бошқаларнинг соғлигини ва ҳаётини юқори хавф ҳолатига қўйгани учун ижтимоий хавфли ҳисобланади.

Н.Д. Дурманов хавф остида қолдиришнинг аҳамияти тўғрисида таъкидлашича, “улар одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига бевосита дахл қилмайди ва кўпинча одамнинг ўлимига ёки соғлиғига зарар етказилишига олиб келмайди, балки бундай зарар етказишнинг ҳақиқий таҳдиди, ҳақиқий хавфини келтириб чиқаради”².

Шунингдек, вирус ташувчи атрофдагиларга ўз организмнинг касаллиги сабабли эмас, балки, онгли равишда бошқа шахслар учун хавфли бўлган (таносил касаллигини юктириш хавфи остида қолдиришга олиб келиши мумкин бўлган маънода) ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизликни (бошқа шахс билан жинсий алоқа қилиши, ўзи фойдаланган шприцни бошқа шахсга бериш ва бошқ.) содир этиш натижасида. Ўз шерикларини ҳам таносил касаллигини юктириш хавфи остида қолдиради.

Масалан, фуқаро Б.да таносил касаллиги (сифлис) борлиги аниқланиб, туман тери-таносил касалликлари диспансери ходимлари томонидан касалликни бошқа шахсларга юктирмаслик тартиби тушунтирилган бўлишига қарамадан фуқаро С. билан шаръий турмуш қуриб ушбу касалликни юктириш эҳтимоли ва муқаррарлигини олдиндан билиб, юқишига бефарқ муносабатда бўлиб, турмуш ўртоғи С.ни ўзида ушбу касаллик борлиги ҳақида ўз вақтида огоҳлантирмасдан, ҳимоя воситаларисиз у билан доимий

¹ Волков Б.Б. Проблема воли и уголовная ответственность. –Казань, 1965.

² Уголовное право : учебник/ под ред. И. Т. Голякова. М., 1943. С. 265 ; Советскоеуголовное право : учебник / под ред. В. Д. Меньшагина, Н. Д. Дурманова, Г. А. Кригера.М, 1975. С. 167.

равишда жинсий алоқада бўлиб, уни ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи остида қолдирган³.

Ушбу ҳолатда айбдор шахс тери-таносил касалликлари диспансери шифокорлари томонидан касалликни бошқа шахсларга юқтириш ёки юқтириш хавфи остида қолдирмаслик ҳақида расман огоҳлантирилган бўлишига қарамасдан, фуқаро С.ни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдирган.

Таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш жиноятининг объектив томон ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) белгиси юзасидан олимлар турли хил фикрларни билдиришган, унга кўра:

Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисаровалар бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавф остида қолдиришни фаол ҳаракат орқали амалга оширилади деб ҳисоблайдилар⁴.

Э.Л. Сидоренконинг фикрича, “бемор бошқа шахсга касалликни юқтириш хавф остига қўйиши қасддан йўналтирилган фаол ҳаракат таркибини ташкил этади”⁵.

С.Ю. Норвартян⁶, А.А. Тер-Акопов⁷, Е.А.Иерусалимская⁸ юқоридаги олимларнинг фикрига қарши фикр билдиришиб, “бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизликда содир этилади”.

Фикримизча, таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш жинояти ҳаракат натижасида содир этилсада, келиб чиқадиган оқибатга нисбатан (жинсий алоқа вақтида ҳимоя воситаларидан фойдаланмаслиги, маиший буюмларни бошқалар фойдаланадиган ҳолатда қолдириши ва бошқ.) ҳаракатсизлик натижасида содир этилади. Бундан кўринадики, юқтириш хавфи остида қолдириш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизлик натижасида содир этилади.

Ушбу жиноят ижтимоий хавфлигининг иккинчи кўриниши бу таносил касаллигини юқтириш бўлиб, ҳуқуқшунос олимлар “юқтириш” бўйича турли хил фикрлар билдирганлар, жумладан:

А.К. Теохаров фикрича “юқтириш” бу вирусни юқтириш ва унинг натижасида организмда ташувчилик, яширин инфекция ва юқумли касаллик кўринишидаги тегишли юқумли жараён шаклининг ривожланиши орқали одамнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган қасддан ёки эҳтиётсизлик оқибатида зарар етказиш.⁹

С.В. Растропов ҳар қандай таносил касаллигини “юқтириш”га таъриф берар экан, уни “юқумли касалликлар қўзғатувчилари, токсинлар, касалликлар қўзғатувчи вируслар ва микробларнинг ўтказилиши, бунда жабрланувчининг организми уларнинг

³ Жиноят ишлари бўйича Қумқўрғон тумани судининг архиви жиноят материаллари [Электрон манба]. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>.

⁴ Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. Т. 3. М.: Зерцало-М, 2002. С. 195–196.

⁵ Сидоренко Э. Л. Заражение ВИЧ-инфекцией: вопросы уголовно-правовой оценки // Уголовное право. 2007. № 1. С. 59.

⁶ Норвартян Ю. С. О моменте окончания заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 137.

⁷ Тер-Акопов А. А. Бездействие как форма преступного поведения. М. : Юрид. лит., 1980. С. 48.

⁸ Е.А. Иерусалимская. Заражение венерическими болезнями уголовно-правовые и криминологические аспекты: диссертация... кандидата юридических наук:12.00.08.- Ставрополь, 2002.-С.66.

⁹ Теохаров А.К. Противодействие заражению инфекционными заболеваниями : уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2013. 12.

ташувчисига айланади” деб тушунади¹⁰. Муаллифнинг билдирган фикрини қўйдагича талқин қилиш мумкин, “юқтириш” касаллик қўзғатувчисининг бошқа одамга ўтиши тушунилиб жабрланувчи касалликни тарқатувчи восита сифатида намоён бўлмоқда.

Тиббий атамаларнинг энциклопедик луғатида “юқтириш” тушунчасига қўйдагича тариф берилган, “юқтириш” (infectio) юқумли касаллик қўзғатувчисининг одам ёки ҳайвон организмга кириб, у ёки бу шаклдаги юқумли жараённинг ривожланишига олиб келиши (касаллик, инфекция қўзғатувчиларининг ташувчанлиги)ни англатади¹¹.

Таносил касаллигини “юқтириш” бўйича юқоридаги муаллифларнинг билдирган фикрлари шунингдек, тиббий атамалар луғатида берилган тарифлар (ўтиш, кириш ва бош.) кўринишидаги баъзи фарқларига қарамай, улар ўзининг аниқлик даражаси билан фарқланади.

Юқиш жараёни икки босқичдан иборат: юқумли касаллик қўзғатувчисининг организмга кириши ва бунинг натижасида маълум бир шаклдаги юқумли жараённинг ривожланиши.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, ЖК 113-моддаси номига эътибор қаратадиган бўлсак “Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш” дея баён этилган бўлиб, мазкур моддадаги “тарқатиш” сўзининг қўлланилиши мунозарали ҳисобланади. Сабаби, мазкур модданинг диспозициясига назар ташласак, ижтимоий хавfli қилмиш иккита кўринишдан иборат, яъни касалликни юқтириш хавfli остида қолдириш ва касалликни юқтириш бундан кўринадики, “тарқатиш” тушунчаси ўз ичига касалликни юқтиришни қамраб олган бўлиб, касалликни юқтириш остида қолдириш тушунчасига нисбатан мавҳумликни келтириб чиқармоқда. Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТС ҳаво-томчи орқали юқадиган касалликлар (COVID-19, Грипп) тоифасига кирмайди. Агарда ушбу касалликлар ҳаво-томчи орқали юқадиган касалликлар тоифасига кирганда эди “тарқатиш” сўзи жорий ҳолат бўйича модданинг номланишига тўғри баён этилган ҳисобланарди.

Ҳуқуқшунос Т.Х.Курамбаев ҳуқуқни қўллаш амалиётида расмийлаштирилаётган деярли барча процессуал ҳужжатларда “юқтириш” қўлланилиб келинаётганлигини инобатга олиб, ЖК 113-моддаси номини “Таносил касаллиги ёки ОИВни юқтириш хавfli остида қолдириш ёки юқтириш”га ўзгартириш зарур деб ҳисоблайди.¹²

Шунингдек, таҳлилларга кўра, хорижий давлатлар ЖКларида ҳам ушбу модданинг номланишида “тарқатиш” эмас, балки “юқтириш” сўзи ишлатилган. Жумладан: Россия Федерацияси (ЖК 121-122-м.)¹³, Қозоғистон Республикаси (ЖК 117-118-м.)¹⁴,

¹⁰ Расторопов С. В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств : монография. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 238.

¹¹ Энциклопедический словарь медицинских терминов. М., 1982. Т. I. С. 389.

¹² Курамбаев Т.Х. Таносил ёки ОИВ касалликлари ҳамда ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишни такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т., 2018, -Б. 21.

¹³ Уголовный кодекс российской федерации. Электрон манба. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (мурожаат қилинган вақт: 18.11.2024).

¹⁴ Уголовный кодекс Республики казахстан. Электрон манба. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 &pos=131;-48#pos=131;-48.

Қирғизистон (ЖК 143-м.)¹⁵, Беларус (ЖК 157-158-м.)¹⁶, Арманистон (ЖК 123-124-м.)¹⁷, Молдава (ЖК 211-212-м.)¹⁸.

Юқорида баён этилган фикр-мулоҳазалар ва таҳлилларга асосан ЖК 113-моддасининг номланишида қўлланилган “тарқатиш” сўзини “юқтириш хавфи остида қолдириш ёки юқтириш” сўзлари билан алмаштириш ушбу модданинг номи, модда мазмуни ва моддада назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмишнинг ҳақиқий моҳиятини тўлиқроқ қамраб олишини таъминлайди.

Жиноят ҳуқуқи олимлари ўртасида таносил касаллигини юқтириш жинояти ҳаракат ёки ҳаракатсизлик натижасида содир этилиши бўйича икки хил фикр билдиришган мазкур фикрларни икки гуруҳга бўлган ҳолда таҳлил қиламиз:

биринчи гуруҳ фикрига кўра ушбу касалликни юқтириш фақат ҳаракат натижасида содир этилади жумладан:

В.И. Зубакованинг фикрига кўра, “ушбу жиноятнинг объектив томи фақат бошқа одамга таносил касаллигини юқтириш хавфини туғдирадиган ҳаракат орқали содир этилади”¹⁹.

Э.В. Михайилов “таносил касаллигини юқтириш жинояти фақат ҳаракат орқали содир этилиши мумкин деган фикрни қўллаб-қувватлайди”²⁰.

Ушбу гуруҳ олимлари билдирган фикрларга қўшилмаймиз сабаби: ушбу касалликни юқтириш ҳаракатсизлик кўринишида ҳам содир этилади, яъни: шахснинг белгиланган тиббий ва профилактик чораларни кўрмаслиги, бошқаларни огоҳлантирмаслиги ва тегишли даволанишни олмаслиги, касб юзасидан ўз вазифасини бажармаслиги натижасида касалликни юқтиради. Бу ҳолатда ижтимоий хавфли қилмиш ҳаракатсизлик натижаси содир этилади.

иккинчи гуруҳ олимлари фикрига кўра таносил ёки ОИВ касаллигини юқтириш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизликда содир этилади, яъни:

Н.И.Медведева фикрига кўра “таносил касаллигини юқтириш фаол ҳаракатларда ҳам, ҳаракатсизликларда ҳам содир этилиши мумкин, чунки ЖК моддасида юқтириш усули ҳақида аниқ кўрсатмалар мавжуд эмас”²¹.

С.В.Расторопов қизиқ фикр билдирди унга кўра “айбдорнинг содир этган ижтимоий хавфли қилмиши ҳаракат натижасида ҳамда айбдор жабрланувчининг

¹⁵ Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. Электрон манба. URL: https://mvd.gov.kg/rus/_ministry/normative-bases/22.

¹⁶ Уголовный кодекс Республики Беларусь. Электрон манба. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>.

¹⁷ Уголовный кодекс Республики Армения. Электрон манба. URL: <https://hrlib.kz/document/176585>.

¹⁸ URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=311;-45.

¹⁹ Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. — М.: Норма, 2005. - С. 151-152

²⁰ Михайлов В. Е. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обумовленість та склад злочину: монографія / Х.: Право, 2011. С. 159.

²¹ Медведева Н.И. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности в системе преступлений против здоровья: Автореф. дис..... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2004. - С. 20. Аналогичный тезис подчеркивается и С.В. Растороповым, см.: Расторопов С.В: Уголовно-правовая, охрана здоровья человека от преступных посягательств: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — С. 280

номусига тегиши натижасида жабрланувчига таносил касаллигини юқтириши ҳаракатсизлик кўринишида содир этилади”²².

М.И. Галюкова ва С.С. Власенколар ҳам “таносил касаллигини юқтириш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизлик билан ифодаланиши мумкин деб ҳисоблайдилар”²³.

Фикримизча, иккинчи гуруҳ олимлари томонидан ушбу жиноятнинг объектив томон ижтимоий хавfli қилмиш белгиси тўлиқроқ ёритилган. Хулоса сифатида айтишимиз керакки, таносил касаллигини юқтириш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизлик натижасида содир этилади.

Ушбу жиноятнинг содир этиш усули турли хил бўлиши мумкин, сабаби, касаллик турли хил, шунингдек, касалликнинг юқиш йўллари (жинсий алоқа, онадан болага, шприц орқали ва бош.) ҳам ҳар бўлиши мумкин, касалликни юқтириш усуллари ушбу жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

Объектив томон тузилишига кўра таносил ёки ОИВ касаллигини юқтириш хавfli остида қолдириш формал таркибли жиноят ҳисобланади.

Ушбу ижтимоий хавfli қилмиш оқибат келиб чиқишни талаб этмайди. Оқибат келиб чиқиш хавfliни келтириб чиқарган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Таносил касаллигини юқтириш моддий таркибли жиноят ҳисобланди. Жиноят таркибларининг моддий ва формал турларга бўлиниши бу жиноятнинг тамом бўлиш вақтини тўғри аниқлаш имконини беради. Моддий таркибли жиноятларда ижтимоий хавfli қилмиш ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш бўлиши зарур ҳисобланади.

²² Расторопов СВ. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - С. 291.

²³ Галюкова М. И. Особенности уголовно-правовой защиты человека от заражения ВИЧ-инфекцией. С. 35; Власенко С. С. Указ. соч. С. 67.